

**PROBATSIIYA NAZORATI OSTIDAGI SHAXSLAR BILAN IJTIMOIIY-
PSIXOLOGIK ISHLARNI TASHKIL ETISH BO‘YICHA II
XODIMLARINING MAJBURIYATLARI**

Bobojonov Islombek Karimboy o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17978022>

Annotatsiya. Mazkur maqolada probatsiya nazorati ostidagi shaxslar bilan ijtimoiy-psixologik ishlarni tashkil etish masalalari yoritilgan. Unda Ichki ishlar organlari xodimlarining ushbu jarayondagi majburiyatlari, psixologik yondashuvning ahamiyati, individual profilaktika rejalarini tuzish hamda shaxsni jamiyatga qayta ijtimoiylashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek, probatsiya tizimida insonparvarlik tamoyillari asosida olib boriladigan psixologik va ijtimoiy ishlarning samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Probatsiya, ijtimoiy-psixologik ish, Ichki ishlar organlari, rehabilitatsiya, profilaktika, psixologik yondashuv, ijtimoiy moslashuv, nazorat ostidagi shaxs, shaxsni qayta tarbiyalash, jamiyatga integratsiya qilish.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы организации социально-психологической работы с лицами, находящимися под пробационным надзором. В ней проанализированы обязанности сотрудников органов внутренних дел в этом процессе, значение психологического подхода, составление индивидуальных планов профилактики, а также механизмы ресоциализации личности в общество. Кроме того, указаны пути повышения эффективности психологической и социальной работы, проводимой в системе пробации на основе принципов гуманизма.

Ключевые слова: Пробация, социально-психологическая работа, органы внутренних дел, реабилитация, профилактика, психологический подход, социальная адаптация, лицо под надзором, перевоспитание личности, интеграция

В ОБЩЕСТВО.

Abstract. This article highlights the issues of organizing social-psychological work with individuals under probation supervision. It analyzes the responsibilities of employees of internal affairs bodies in this process, the importance of the psychological approach, the development of individual prevention plans, and the mechanisms for resocializing the individual into society. Additionally, it outlines ways to enhance the effectiveness of psychological and social work conducted in the probation system based on humanistic principles.

Keywords: Probation, social-psychological work, internal affairs bodies, rehabilitation, prevention, psychological approach, social adaptation, supervised individual, re-education of the person, integration into society.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-yanvardagi PF-5926-son Farmoni ichki ishlar organlarida probatsiya xizmati faoliyatini samarali tashkil etish to‘g‘risida bo‘lib, u probatsiya xizmatini tashkil etish, uning vazifalarini belgilash, ayniqsa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni ijro etish, shartli hukm qilingan va ozodlikdan mahrum qilishdan muddatidan oldin ozod qilingan shaxslar ustidan nazorat qilishga qaratilgan, bu esa mahkumlarni jamiyatdan ajratmagan holda tuzatishni nazarda tutadi. Ushbu farmon orqali probatsiya xizmatining huquqiy asoslari mustahkamlandi va uning samaradorligi oshirildi.

Farmonning asosiy mazmuni: Probatsiya xizmatini tashkil etish: Jazo tayinlashdan asosiy maqsad mahkumni tuzatish va jamiyatga qaytarishdan iborat. Buning uchun ozodlikdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni ijro etish va nazorat qilish xizmati (probatsiya) tashkil etildi. Vazifalari: Ozodlikdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni ijro etishni nazorat qilish. Shartli hukm qilingan shaxslar xulq-atvorini nazorat qilish.. Muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazoratni amalga oshirish. Hamkorlik: Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi kabi idoralar

ishtirokida tizimli ishlar olib boriladi..

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 19-avgustdagi 403-son buyrug‘i bilan "Probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvori ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma" tasdiqlangan, bu hujjat probatsiya nazoratidagi shaxslarni hisobga olish, ularning sud belgilagan majburiyatlarga rioya etishini nazorat qilish, intizomiy choralar qo‘llash va ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash tartiblarini belgilaydi, hamda bir qator eski normativ hujjatlarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topadi va tegishli vazirliklar bilan kelishilgan. Asos: "O‘zbekiston Respublikasining ‘Probatsiya to‘g‘risida’gi Qonuni"ga muvofiq qabul qilingan. Tashkilotlar bilan kelishilgan: Oliy sud, Bosh prokuratura, Mudofaa vazirligi, Bandlik vazirligi va boshqa bir qator davlat idoralari bilan kelishilgan. Yo‘riqnomaning mazmuni: Probatsiya nazoratidagi shaxslarni hisobga olish va hisobdan chiqarish tartibi Sud tomonidan belgilangan taqiq va majburiyatlarga shaxslar rioya etishini nazorat qilish. Agar shaxslar majburiyatlarni bajarmasa, intizomiy jazo (ogohlantirish) qo‘llanilishi. Huquqiy ta‘sir choralari (ma‘muriy/intizomiy jazo) qo‘llashga asos bo‘ladigan holatlar. Muayyan huquqlardan mahrum etish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari kabi jazolarni tashkil etish tartibi.

Bu buyruq probatsiya tizimini takomillashtirishga qaratilgan bo‘lib, nazoratni kuchaytirish va shaxslarning jamiyatga moslashuvini samaraliroq tashkil etishni belgilangan. O‘zbekiston Respublikasida huquqbuzarliklarning oldini olish, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish va qayta ijtimoiylashtirish tizimini kuchaytirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shu jarayonda probatsiya xizmati muhim o‘rin egallaydi. Probatsiya nazorati ostidagi shaxslar bilan olib boriladigan ijtimoiy-psixologik ishlar ularning jamiyatga qayta moslashuvi, qonunlarga itoatkor fuqarolarga aylanishi va takroriy jinoyat sodir etish xavfini kamaytirish uchun xizmat qiladi. Ichki ishlar organlari xodimlari probatsiya nazorati ostidagi shaxslar bilan ishlashda, eng avvalo, ularning shaxsiy xususiyatlarini, psixologik holatini, ijtimoiy muhitini chuqur

o'rganishlari zarur. Har bir nazoratdagi shaxsning jinoyat sodir etishiga olib kelgan sabablar, hayot tarzi, oilaviy muhit va atrof-muhit ta'siri sinchiklab tahlil qilinadi. Shu asosda individual profilaktika rejasi ishlab chiqiladi. Ushbu reja doirasida psixologik suhbatlar o'tkazish, motivatsion treninglar tashkil etish, mehnatga joylashtirishda ko'maklashish va ijtimoiy moslashuvni ta'minlovchi chora-tadbirlar amalga oshiriladi. IIO xodimlarining majburiyatlari orasida, shuningdek, probatsiya nazorati ostidagi shaxslar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirish, ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot berish ham muhim o'rin tutadi. Psixologik yondashuvda xodimlar shaxsning ijobiy sifatlarini rag'batlantirish, o'ziga ishonchni tiklash, ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etish orqali ularning ruhiy barqarorligini mustahkamlashga intiladi.

Bundan tashqari, probatsiya nazorati ostidagi shaxslar bilan ishlashda IIO xodimlari oilaviy psixologiya, kommunikativ treninglar va stressni boshqarish uslublarini ham qo'llaydilar. Bu esa shaxsda o'zini nazorat qilish ko'nikmasini, konfliktlardan chiqish madaniyatini va mas'uliyat hissini rivojlantirishga yordam beradi. Shu tarzda olib borilgan psixologik va ijtimoiy ishlar natijasida nazorat ostidagi shaxslarning jamiyatga qaytish ehtimoli ortadi, ularning hayotga ijobiy munosabati shakllanadi.

Probatsiya tizimida IIO xodimlarining faoliyati nafaqat nazoratni amalga oshirish, balki insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ijtimoiy va psixologik yordamni yo'lga qo'yishdan iboratdir. Har bir xodimning mas'uliyatli yondashuvi, kasbiy malakasi va insoniy fazilatlarini probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning kelajakdagi hayot yo'lini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bois, mazkur sohada xodimlarning psixologik tayyorgarligini oshirish, zamonaviy rehabilitatsiya va motivatsiya uslublarini amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023 yil (yangi tahrirda, referendum orqali qabul qilingan). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi. 25.04.1997 yil. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-163629>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-yanvardagi PF-5926-son Farmoni. Ichki ishlar organlari probatsiya xizmati faoliyatini samarali tashkil etish to‘g‘risida. Lex.uz. <https://lex.uz/acts/-4735981>
4. BMT Bosh Assambleyasining 2015-yil 17-dekabrdagi rezolyutsiyasi. Mahbuslarga muomala qilishning minimal standart qoidalari (Nelson Mandela qoidalari).United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-book.pdf
5. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 20-avgustdagi buyrug‘i. Probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvorini nazorat qilish tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnomaga 403-sonli buyruq. Gazeta.uz. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/08/25/probatsiya/>
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi 472-son qarori. Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-4367731>
7. Penal Reform International. (2021). Manual for probation officers in Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Penal Reform International. <https://www.penalreform.org/resource/manual-for-probation-officers-in-kyrgyzstan-tajikistan-and-uzbekistan/>
8. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi. (n.d.). Probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslarning huquq va erkinliklarini ta’minlash. Akademiya

veb-sayti.<https://akadmvd.uz/oz/news/probatsiya-xizmati-nazorati-ostidagi-shaxslarning-huquq-va-erkinliklarini-taminlash>

9. Ombudsman. (2021). Probatsiya xizmati faoliyatida inson huquqlarining ta'minlanishi hamda o'zaro hamkorlik. Ombudsman.uz. <https://ombudsman.uz/oz/news/2021/10/06/probatsiya-xizmati-faoliyatida-inson-huquqlarining-taminlanishi-hamda-ozaro-hamkorlik>

10. Penal Reform International. (2021). Manual for probation officers in Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Penal Reform International. <https://www.penalreform.org/resource/manual-for-probation-officers-in-kyrgyzstan-tajikistan-and-uzbekistan/>

11. Ombudsman. (2021). Probatsiya xizmati faoliyatida inson huquqlarining ta'minlanishi hamda o'zaro hamkorlik. Ombudsman.uz. <https://ombudsman.uz/oz/news/2021/10/06/probatsiya-xizmati-faoliyatida-inson-huquqlarining-taminlanishi-hamda-ozaro-hamkorlik>

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-maydagi PQ-244-son qarori. Aholiga narkologik yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida (probatsiya nazorati bilan bog'liq psixologik yordam jihatlari). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6017645>

13. O'zbekiston Respublikasining "Probatsiya to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-938-son, 07.08.2024. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.08.2024-y., 03/24/938/0591-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7050441>